

RELAÇÃO DESACOPLAMENTO FÁRMACO-RECEPTOR, POR EXPULSÃO DO ELEMENTO FARMACOLÓGICO MEDIANTE A MECANISMOS HIPOTÉTICOS SUBJACENTES AS BASES NEUROFISIOLÓGICAS.

Autor: Guilherme Cursino dos Reis – Neurocientista e psicofarmacologista

Email: guilherme.c.reis@hotmail.com [Pesquisa Independente].

RESUMO

Presumiu-se até então, pela voga científica clássica e atual, que os princípios que determinam o efeito de tolerância ou hipersensibilidade e, muitas vezes, de dependência farmacológica, transcorrem através dos processos de *up ou down regulation*, aos quais já se encontram muito bem catalogados e trabalhados pelo bem comum da comunidade científica vigente. **Jacques Monod e François Jacob** foram os pais desta descoberta, - valendo-se lembrar que muito outros aperfeiçoaram estes conceitos e entendimentos ao longo das décadas que se passaram, principalmente no século passado.

Evidentemente, a proposta deste singelo trabalho é encaixar projéteis coerentes quanto aos entendimentos além das formas que hoje se pensa no sentido de “não efeito primário farmacológico”. Assim, as raízes deste entendimento se baseiam em qualificar o mecanismo fármaco-receptor como uma espécie de um não acoplamento, mas não efetivamente pelo fato de não ocorrência de encaixe “*chave-fechadura*”, mas porque o acoplamento é subitamente realizado, e após pouco tempo desta valência de encaixe, o fármaco é expulso por algumas razões latentes, permitindo a ocorrência de processos supostamente definidos.

PALAVRAS-CHAVE

Desacoplamento, neurofisiologia, tolerância farmacológica, up e down regulation, neuroinflamação, alteração conformacional.

METODOLOGIA

O trabalho teve como critério metodológico a transparência da experimentação mental, na qual é uma projeção possível de métodos abstratamente envolvidos pela lógica e pelo raciocínio abrangente. A partir daí, culminou-se dar vazão a estes experimentos mediante aos conhecimentos teóricos e aplicáveis que a literatura formata pelo método científico rigoroso. As diversas plataformas foram acessadas com o objetivo de dar suporte ao escopo do trabalho.

INTRODUÇÃO

Muito se culminou nas bases biomoleculares de ação das drogas e fármacos os conceitos de down e up regulation, como formas imprescindíveis para explicar os artifícios de mecanismos para imperar, principalmente, intolerância ou dependência farmacológica ou por qualquer outra substância.

A questão máxima nesse quesito é que esses dois mecanismos vigentes são extremamente fundamentais para assim determinar tais circunstâncias que englobam esses processos de neuro-adaptação. Prevaleceu-se por décadas e décadas o enquadramento deste sumo entendimento que vigorou como sendo o primordial e mais sofisticado, na medida em que a compreensão da psicofarmacologia e da bioquímica cerebral avançou de modo latente. Cabe mencionar que o humilde trabalho não vem dar um conchavo de ideias solidamente concretas, mas apenas uma possibilidade para que pesquisas novas venham e demonstrem a realidade e se estes novos entendimentos realmente venham a ser válidos ou possam servir apenas de apoio a nova lucidez no campo da ciência.

RESULTADOS

Primeiramente, a determinante crucial é pensar que o cérebro não condiz com apenas um mecanismo (de modo específico) para determinar uma função ou funções variadas. Essa é a ideia central. Se o cérebro funciona de modo a propor vários mecanismos diante de tantos e tantos processos, então a ideia do up e down regulation não insere num contexto isolado e único, para assim se determinar um processo altamente complexo que é a tolerância e dependência farmacológica. Aqui, há uma presunção de que possam significativamente existir outros mecanismos que de certo modo consistem nesta relação tão precisa entre fármaco-receptor.

No que tange ao arsenal de possibilidades importantes para formar ideia sobre os mecanismos nessa concepção, vem-se englobar que os quadros de neuroinflamação, repulsa molecular, alteração conformacional do receptor, são as bases, por assim, enquadrados neste trabalho que podem viabilizar o não acoplamento de fármaco-receptor e provocar os desajustes funcionais dentro desta gama de possibilidades.

DISCUSSÃO

O tema é de enorme amplitude, pois aqui a proposta do desacoplamento assegura seguir apenas a subjacência de três mecanismos cruciais no sentido neurofisiológico. Portanto, as demandas pelas quais norteiam os mecanismos desta abstração pode ser muito mais vasta e complexas, a exigir que se averiguem as bases teóricas e abstratas e talvez estatísticas, como através daquilo que se determina a nível metodológico e laboratorial.

Efusivamente, logo necessita-se verificar que toda elaboração aqui com o embasamento suposto teórico, vem dar ideias a pesquisa como um todo e volver um leque novo de possibilidades a pesquisadores afins.

O presente trabalho denota que o desacoplamento de fármacos em seus receptores são mecanismos que podem trazer à tona uma certa medida de prováveis possibilidades, digamos, subjacentes para se explicar porque existem tolerâncias e, muitas vezes dependências quanto ao uso não só de fármacos, mas de outras substâncias quaisquer.

O desacoplamento pode ser mediante um polimorfismo genético que impede, por exemplo, que fármacos se insiram pelas prevalências unânimes fármaco-receptor (aquela que é embasada dentro do conceito farmacológico chave-fechadura). Isso haveria também de se dar devido a (diante deste polimorfismo) uma alteração sólida na conformação base da proteína receptora, por assim em sua estrutura quaternária. Daí, não haveria como se consolidar com precisão o acoplamento saliente e necessário.

Outro mecanismo que aqui vem-se a propor é a imprecisão de acoplamento diante de repelências por cargas da molécula em si mesma. Cabe enfatizar de uma maneira bastante discreta como funcionaria esse processo, pois o autor não traz em si mesmo um paladar científico nessa área mais voltada a química molecular. Porquanto que a intuição seria corresponder que as bases moleculares que facilitariam em níveis químicos o encaixe fármaco-receptor, se daria por repulsa molecular, essa seria a explicação mais perene do processo resoluto.

A última, e talvez, menos provável explicação do não encaixe é a dita e famosa neuroinflamação. Crê-se que seria menos provável, talvez em alguns casos especificamente. Mas traz também uma forma de se pensar no não encaixe. Pensa-se que provavelmente não se dê como um mecanismo tão comum pelo fato da neuroinflamação quando já instalada, aferindo um quadro contingente da neuropsiquiatria, normalmente é revertida com administração de psicofármacos precisos e apropriados dentro das possibilidades terapêuticas. Portanto, se fosse em sua maioria um processo de recorrência problemática no não acoplamento, marcaria praticamente sempre uma resistência de efeito farmacológico vigente.

CONCLUSÃO

Dentre os mecanismos mais válidos aqui mencionados que configuraram o desacoplamento fármaco-receptor, provavelmente, o polimorfismo genético, no qual altera a conformação quaternária da proteína receptora, viabiliza-se ser o mais provável de ocorrência dentro do pensamento abstrato aqui sugerido.

Os três mecanismos que conferem o escopo do pré-print dão uma notoriedade de que as alterações farmacodinâmicas podem ocorrer de outras formas visto serem as

não clássicas, e vão dar um leque no vertente pensamento que, talvez, a up e down regulation não sejam, por si mesmas, o enquadramento completo que exemplificam o contexto de resistência farmacológica propriamente dita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Monod, J., & Jacob, F.** (1961). Teleonomic mechanisms in cellular metabolism, growth, and differentiation. *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology*, 26, 389–401.
2. **Kenakin, T.** (2017). *Pharmacology in Drug Discovery and Development: Understanding Drug Response* (2nd ed.). Academic Press.
3. **Rang, H. P., Dale, M. M., Ritter, J. M., & Flower, R. J.** (2019). *Rang and Dale's Pharmacology* (9th ed.). Elsevier.
4. **Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F.** (1952). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *The Journal of Physiology*, 117(4), 500–544.
5. **Meyer, U. A.** (2004). Pharmacogenetics – five decades of therapeutic lessons from genetic diversity. *Nature Reviews Genetics*, 5(9), 669–676.
6. **Miller, A. H., & Raison, C. L.** (2016). The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target. *Nature Reviews Immunology*, 16(1), 22–34.
7. **Changeux, J. P., & Edelstein, S. J.** (2005). Allosteric mechanisms of signal transduction. *Science*, 308(5727), 1424–1428.
8. **Nestler, E. J., & Lüscher, C.** (2019). The molecular basis of drug addiction: Linking epigenetic to synaptic and circuit mechanisms. *Neuron*, 102(1), 48–59.
9. **Bourne, H. R., & von Zastrow, M.** (2004). Drug receptors and pharmacodynamics. In *Basic & Clinical Pharmacology* (10th ed.). McGraw-Hill.
10. **Insel, P. A., & Sriram, K.** (2018). *Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics* (13th ed.). McGraw-Hill.

NOTA DO AUTOR PARA O ZENODO

Este trabalho é um pré-print teórico que propõe mecanismos hipotéticos complementares aos modelos clássicos de up/down regulation para explicar tolerância e resistência farmacológica. O objetivo é fomentar discussão e investigação futura. Não foi submetido a revisão por pares, mas baseia-se em conceitos estabelecidos na literatura farmacológica e neurofisiológica.